

PENSADERO

REVISTA ACADÉMICA

VOZ
DERECHOS

SOLIDARIDAD E
INTEGRACIÓN

Economía cultural y desarrollo sostenible: una visión transdisciplinar y antropolítica

ANA SOFÍA AFANADOR

Resumen

La reflexión de la economía cultural y el desarrollo sostenible presenta el reto del entendimiento desde una visión transdisciplinar que permita la confluencia de formas, temas y disciplinas de modo integral y, al mismo tiempo, diferenciado. El concepto mismo de cultura es una narración social e histórica donde el individuo es construido a partir de la relación dialógica en el contexto de la sociedad. También el modelo de crecimiento económico, a partir de la cohesión social que la cultura da a las naciones, ha contribuido a humanizar la concepción del desarrollo y a reflexionar sobre la relación capacidad versus progreso. En estos marcos, la antropolítica plantea un futuro a la humanidad que solo pueda darse desde la ruta de lo cultural.

Palabras clave: economía cultura, desarrollo sostenible, transdisciplinariedad, antropolítica..

Infidencia

Confieso que fueron múltiples las formas en que pensé comenzar esta disertación: desde definiciones formales académicas hasta explicaciones muy elaboradas que dieran cuenta de mi conocimiento sobre el tema de la Economía de la Cultura y su pertinencia en lo transdisciplinar. Sin embargo, en una reflexión del concepto mismo, esa intención de hacer confluir diferentes formas, temas y disciplinas para construir conocimiento de forma integral, aunque diferenciado, me lleva a comprender por qué hay que dar a la cultura un espacio propio en este concurso de ideas. Lo voy a clarificar en lo que considero tres puntos neurales. El primero...

La cultura es un concepto transdisciplinar

Esto es: hablar de cultura obliga a narrar un sujeto y una historia. Un individuo construido en una relación dialógica con otras y otros, en la cual comparte sus rasgos en un ir y venir de acontecimientos que le son propios, pero también ajenos, en tanto se reconoce como parte de un todo.

Desde la perspectiva antropológica, cultura son los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Engloba también los modos de vida, los derechos humanos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Es aquello que otorga al hombre y a la mujer la capacidad de reflexionar sobre sí mismos. Es ella la que nos hace humanos, éticos y racionales. Por ella nos reconocemos como seres inacabados e imperfectos, exploradoras y

exploradores insaciables, inquietos buscadores de significados, realizadores de obras trascendentales. La cultura es además un proceso dialéctico enaltecido por la creación del individuo y su transformación al mismo tiempo.

De esta forma, la cultura deja de ser un conjunto de características de lo que somos y hacemos y se convierte en una narrativa, un relato, una respuesta al yo y los otros. Es por mucho un producto de las igualdades y diferencias, de las inclusiones y exclusiones, una permanente suma que deriva en un nosotros.

Desde esta perspectiva, la cultura no constituye en sí una disciplina, sino “una forma de enfrentar los desafíos de una sociedad en continua transformación, que no se deja «leer» desde los marcos disciplinarios” (Reguillo, 2004: 2). Esta autora es una activista mexicana que conoce muy bien el poder de la transdisciplinariedad en la construcción social cuando en sus estudios cruza los conocimientos de la antropología, la comunicación y los estudios culturales para intentar comprender los comportamientos juveniles en el espacio peculiar de las ciudades. Vemos, en esta suerte de aproximación conceptual, que ella hace de la pertinencia transdisciplinar un enfoque capaz de generar una nueva visión de humanidad.

Ciertamente, las disciplinas, la especialización y la hiperespecialización han establecido divisiones artificiales que no permiten ver las uniones o vínculos entre las diferentes áreas. Es la cultura, sin embargo, el elemento integrador y complejo per se, por lo que, en sus diversos conceptos, manifestaciones y/o expresiones alía los distintos atributos cualificadores de la actividad humana. Ya lo decía el psicólogo y pedagogo estadounidense Jerome Bruner (1997) que el hombre y su mente son hechuras de la cultura y como tales expresiones de la sociedad, por tanto, una fuente de desarrollo. Esto nos conecta con el segundo punto neural de mi visión sobre el tema...

Cultura y desarrollo: un nuevo paradigma transdisciplinario

En un mundo que ha sufrido hondas transformaciones en los últimos años, los avances en la ciencia y técnica han modificado el lugar del hombre en el mundo y la naturaleza de sus relaciones sociales. La preservación de sus rasgos distintivos es una tarea impostergable y la apuesta por un desarrollo que respete los conocimientos, las técnicas, el arte de vivir de las diversas culturas, incluidas las orales, insertos en el contexto singular de cada cultura o nación, un necesario regreso a valores no materiales como la sensibilidad, el corazón y el alma (Morin, 2011).

Para el ingeniero chileno Carlos Vignolo (2002), especialista en innovación y liderazgo, la clave fundamental para lograr simultáneamente niveles altos de productividad y calidad de vida, así como capacidad de emprender e innovar, se encuentra en la autonomía, esa que se puede entender como la capacidad de las personas y la forma como se relacionan, los propósitos y las condiciones que las unen a otros.

Por otra parte, este modelo de crecimiento económico a partir de la cohesión social que la cultura da a las naciones, ha contribuido a humanizar la concepción del desarrollo y a reflexionar sobre la relación capacidad versus progreso. El desarrollo, concebido como la meta para la cual se formulan un conjunto de políticas, planes, programas y proyectos orientados a proveer al hombre de mejores condiciones de vida, ha concurrido en diversos tipos de teorías y fórmulas:

La teoría clásica, la primera, mediante la cual los economistas consideraban el papel de la acumulación de capital especialmente importante, no en sí mismo, sino en tanto permitía aumentar la cantidad de capital por trabajador y hacerlo más productivo. El énfasis en esos momentos se ponía sobre el crecimiento económico y su capacidad para resolver todos los problemas de la pobreza.

Para la escuela neoclásica, en cambio, el crecimiento económico es un proceso lineal asegurado por el mercado. Considera que el comercio y los flujos internacionales de capital y trabajo generan un beneficio mutuo tanto para los países ricos como para aquellos en vía de desarrollo, no estimando la existencia de obstáculos tecnológicos institucionales, por lo que la reasignación de recursos de uno a otro sector estaría asegurada por él.

Por el contrario, la economía del desarrollo y el estructuralismo asumen la existencia de “fallos del mercado” y consideran que el crecimiento económico no es lineal, sino que precisa de la intervención estatal, afirmando que solo a través de la edificación, por parte del estado, de una industria nacional y un sector moderno y productivo sería posible que los países subdesarrollados avanzasen hacia el desarrollo.

El enfoque de desarrollo humano nació, en parte, como resultado de las crecientes críticas al enfoque de desarrollo predominante en el decenio de 1980, el cual suponía un vínculo estrecho entre el crecimiento económico nacional y la ampliación de las opciones individuales del ser humano.

Desarrollado por el economista pakistaní Mahbub Ul Haq, se apoya en el trabajo del premio Nobel de Economía Amartya Sen (1999) sobre las capacidades de hombres y mujeres, a menudo formulado en términos de si las personas cuentan con las opciones de “ser” y “hacer” aquello que desean en su vida. Por cierto, podemos apuntar que el desarrollo humano ha inyectado un elemento de competencia en el mercado de las ideas y ha conseguido romper el monopolio del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en materia de orientación de estrategias de desarrollo.

En este enfoque, el crecimiento expande las oportunidades, pero el crecimiento económico se valora sólo en la medida en que contribuye a un mayor desarrollo humano y se adoptan políticas que mantengan una pauta de crecimiento favorable a este. El desarrollo, según Sen, debe ocuparse del incremento de la riqueza en la vida humana, en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres humanos viven.

Sabemos que el trabajo del economista indio Amartya Sen fundó las bases conceptuales de un enfoque más dilatado del desarrollo humano, definido como el proceso de ampliación de las opciones de las

personas y mejora de las capacidades humanas y sus libertades, para que las personas puedan vivir una larga y saludable vida, tener acceso a la educación y a un nivel de existencia digno, así como participar en la convivencia comunitaria y en las decisiones que afecten sus vidas, tal como lo proclamó en 2010 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

En esta moderna visión del desarrollo se han detectado una serie de elementos, principalmente de índole cultural, que contribuyen en forma importante a la superación de la pobreza y al desarrollo sustentable en los países. Cabe apuntar, a partir de estos principios, que para el enfoque de las capacidades el desarrollo se trasciende el ámbito económico para entrar de lleno en los aspectos políticos, sociales y culturales, por lo que muchos agrupan estos conceptos en “desarrollo alternativo”.

Se establece así un nuevo tipo de ecuación, donde el comportamiento económico vendrá condicionado al capital social y donde el capital social estará condicionado a la justicia social.

En términos generales, puede afirmarse que al capital social lo constituyen valores, actitudes y patrones conductuales compartidos por una población, lo cual asegura la cohesión social, facilita la interrelación y cooperación de los hombres entre sí y con las instituciones que conforman la sociedad. Se trata de actitudes que contribuyen a que las personas trasciendan las relaciones conflictivas y competitivas para lograr una cooperación y ayuda mutua, donde los esfuerzos se unan para lograr fines compartidos.

De hecho, se evidencia que los países que han sabido apoyarse en los sectores culturales y creativos han generado, a partir de los mismos, modelos organizacionales inéditos, conocimientos nuevos, redes de cooperación interna, creación de fuentes directas de empleo y numerosas industrias, entre otros beneficios. Aun así, no es menos cierto que las diferentes fórmulas ensayadas hasta ahora para generar progreso han sido incapaces de saldar las diferencias y desigualdades económicas, políticas y sociales, propiciando una sociedad del rendimiento que ha puesto en el centro esta búsqueda constante del provecho, del beneficio.

Esta nueva forma de organización da un papel protagónico a las diferentes técnicas de racionalización y de mejora, extendiendo las lógicas del mercantilismo a cada vez más campos de la vida. Creando una concepción de progreso, en el que el sujeto es transformado en un empresario de sí mismo, como decía el filósofo francés Michel Foucault (2012), con su propio capital, producto, la fuente de sus ingresos, auto explotado, cuyo rendimiento o avance viene determinado por el decidido aprovechamiento económico del tiempo, sin espacio a la contemplación, la reflexión, el divertimento, la vida. Una autoexplotación sostenida, como deseo ubicuo de mejora que se deja explicar, sociológicamente, por la erosión de las estructuras de solidaridad, en franca confluencia con lo que se puede nombrar como relación neoliberal con uno mismo.

Es ahí que la realidad nos obliga a detenernos y repensarnos, solo que hacerlo desde un enfoque transdisciplinar y holístico, entendiendo que la necesidad vital de cambiar es inseparable de la conciencia de que el gran problema de la humanidad es su sociedad. Una sociedad del cansancio de la que habla el filósofo surcoreano Byung-Chul Han (2017).

Para esta evolución, se requiere de una reforma que parta del pensamiento, siendo la nueva vía para la transformación de la humanidad la reforma del pensamiento. Se trata de una revolución que inicie con lo moral y ético. La ética, en tanto relacionada con los parámetros honestos que guían el comportamiento humano, mientras que la moral, en cambio, asociada a las costumbres, valores, tradiciones, normas y convenios establecidos por cada colectividad, en sí los elementos que caracterizan la cultura.

La cultura permite explicar y comprender hechos o fenómenos pasados que impiden en el presente el logro de los ideales de calidad de vida, así mismo evidencian a los actores sociales, sus verdaderas capacidades creadoras y de realización, según lo apunta Yiglén Salazar (2019), profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad de La Habana, Cuba. Desde esta perspectiva, la cultura genera una visión del mundo, es decir, es productora de la realidad percibida y concebida, puesto que contiene un saber colectivo acumulado que determina lo que Edgar Morin (1986) describe como un tronco común indiferenciado entre conocimiento, cultura y sociedad.

En este sentido el enfoque de desarrollo a partir de la cultura, se fundamenta en una visión antropolítica, lo que me permite presentarles mi tercer y último punto clave en esta disertación...

Desarrollo a partir de la cultura o la antropolítica para el desarrollo.

Socialmente iguales, humanamente diferentes, totalmente libres.

Haciendo honor a mi deformación de origen, la administración, y posterior malformación en el ejercicio, la planificación, corresponde en este apartado compartir desde la redención, la práctica artística y cultural, algunos aportes para esta nueva sociedad a la que estamos todos apostando.

Si partimos del hecho que las sociedades son grupos organizados, orientados desde un conjunto de normas, visionar un pensamiento y acción transdisciplinaria, capaces de cambiar los modos de ser, hacer y decidir, esto obliga a asumir una política hacia, desde, para... del hombre y de la mujer.

Con la lógica de la planificación, los elementos, procesos y propósitos vienen orientados desde una visión a largo plazo, es decir, una política. En este orden, Morin (2011) señala la nueva vía para el futuro de la humanidad fundamentada en la antropolítica, que no es otra que una ruta desde lo cultural.

Significa esto que hay que multiplicar los procesos culturales de comunicación y de mundialización, que las personas atiendan a sus necesidades interiores, que se fomenten las aptitudes para comprender a los demás, ya sean próximos o lejanos, que se vuelva al tiempo lento del propio ritmo interior, no entrecortado ni estrictamente cronometrado. Tarea ardua, lo sabemos.

Implica también el respeto hacia los conocimientos, las técnicas, el arte de vivir de las diversas culturas.

incluidas las orales. Integrar todo aquello que es válido en la idea actual de desarrollo, pero para insertarlo en el contexto singular de cada cultura o nación, contemplando el reconocimiento a la autonomía de las sociedades, incluyéndolas en los intercambios y las interacciones planetarias. También incita a la autonomía alimentaria en los productos básicos, promoviendo el desarrollo de lo local dentro de lo global, revitalizando la convivencia y regenerando las solidaridades.

En ello, la cultura, la economía, el desarrollo sustentable y sus entramados Transdisciplinarios y antropológicos se abren espacios vitales de comprensión y empuje, en este lugar reflexivo que intenta un profundo pensamiento que incite a acciones inéditas, al menos en este peculiar concurso de ideas al que fuimos convocados.

Referencias

Bruner, J. (1997). *La Educación, Puerta de la Cultura*. Madrid: Visor, S.A.

Foucault, M. (2012). *El Nacimiento de la Biopolítica*. Curso en el Collège de France, 1978-1979, Buenos Aires: FCE, 2012.

Han, B. (2017). *La Sociedad del Cansancio*. Traducción de Arantzazu Saratzaga Arregi y Alberto Ciria, Editorial Herder, Barcelona, 2017, 118 pp.

Morín, E. (1986). *Cultura, Conocimiento y Determinismos Culturales*.

<http://www.edgarmorin.org/images/publicaciones/edgar-morin-cultura-conocimiento-y-determinismos-culturales.pdf>

_____ (2011). *La Nueva Vía para el Futuro de la humanidad*. Ed: Paidós.

Reguillo, R. (2004). *Los Estudios Culturales. El Mapa Incómodo de un Relato Inconcluso*. Aula Abierta. Lecciones Básicas. Barcelona: Instituto de la Comunicación, Universidad Autónoma de Barcelona. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3661154>

Salazar, Y. (2019). *El Desarrollo Cultural, Complicidad Necesaria*. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 7(1), 88-99. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322019000100088&lng=es&tlng=es.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press; New York: Alfred Knopf.

Vignolo, C. (2002). *Desencadenando la Innovación en la Era de la Información y el Vértigo Nihilista: Siete Propositiones para el Desarrollo de América Latina en el Siglo XXI y la Rehumanización de la Humanidad en el Tercer Milenio*. <http://www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/ceges39.pdf>